

**TELERADIOKANALLAR VA GLOBAL TARMOQLAR: FAOLIYATI VA RAQOBAT
MASALALARI**

SEVINCH XUSHNAZAROVA
O‘zMU tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur ishda teleradiokanallar va global raqamli tarmoqlar o‘rtasidagi raqobatning zamonaviy holati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida an’anaviy media vositalari va internet platformalar, jumladan YouTube, Netflix hamda Instagram faoliyati solishtirilib o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: teleradiokanallar, global tarmoqlar, media, raqobat, internet, kontent, auditoriya, reklama bozori, konvergensiya.

Jahonda axborot oqimining tezkorligi fonida xalqning ongini yuksaltirish, tarixiy merosni asrash va ma’naviy qadriyatlarni targ‘ib qilish bugun har qachongidan ham muhim masala bo‘lib qolmoqda. Hozirgi globallashuv davrida milliy madaniyatni asrash va uni jahon hamjamiyatiga tanitishda madaniy-ma’rifiy ko‘rsatuvlar muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Ular nafaqat tomoshabinlarga bilim beradi, balki jamiyatda sog‘lom ijtimoiy muhit shakllanishiga ham hissa qo‘shadi.

XX asrning birinchi yarmida insoniyat taraqqiyotida muhim bosqich – televideniyaning yaratilishi yuz berdi. Avvaliga eksperimental tusda ishlagan bu texnologiya tez orada ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylandi. Ayniqsa, ikkinchi jahon urushidan so‘ng global miqyosda tez sur‘atlarda rivojlandi. Televideniye bugungi axborot asrida ommaviy axborot vositalari ichida eng ta’sirchan va keng qamrovli platformalardan biri sifatida qolmoqda¹.

Internetning paydo bo‘lishi esa XX asrning ikkinchi yarmiga borib taqaladi. Uning dastlabki shakli 1969-yilda AQShda ARPANET loyihasi asosida yaratilgan. Bu tarmoq dastlab ilmiy markazlar va universitetlar o‘rtasida axborot almashish uchun mo‘ljallangan edi. Keyinchalik 1980-yillarda internet texnologiyalari rivojlanib, yagona global tarmoqqa aylana boshladi. 1990-yillarga kelib esa internet ommaviylashib, butun dunyo bo‘ylab keng tarqaldi. Bugungi kunda internet nafaqat axborot almashish vositasi, balki iqtisodiyot, ta’lim, media va ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylangan².

Zamonaviy axborot jamiyatida media tizimi keskin o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Internet texnologiyalarining rivojlanishi natijasida global axborot tarmoqlari paydo bo‘lib, an’anaviy teleradiokanallar bilan raqobatga kirishdi. Bu jarayon axborot tarqatish usullari, auditoriya xulqi va reklama bozori tuzilmasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bugungi kunda YouTube, Netflix, Instagram kabi platformalar media iste’molining muhim qismini egallamoqda.

Sir emaski, teleradiokanallar uzoq yillar davomida asosiy axborot manbai bo‘lib kelgan. Ularning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Professional jurnalistika asosida faoliyat yuritadi
 2. Axborotning ishonchliligi yuqori
 3. Keng auditoriyani qamrab oladi
 4. Davlat va jamiyat hayotida muhim rol o‘ynaydi
- Shu bilan birga, ularda quyidagi kamchiliklar ham ko‘zga tashlanadi:
1. Interaktivlikning pastligi
 2. Efir jadvaliga bog‘liqlilik
 3. Yosh auditoriyani ushlab qolishda qiyinchilik

¹ Arifxanova S. Televizionnaya jurnalistika. – T.: 2007, – B. 304.

² Yusupov M. Q., Abdurahmonov A. A. Kompyuter tarmoqlari asoslari. – Toshkent: TDPU, 2020. – B.156.

Global tarmoqlar internet asosida faoliyat yurituvchi platformalar bo‘lib, ular foydalanuvchilarga kontentni erkin yaratish va erkin iste‘mol qilish imkonini beradi.

Ularning asosiy afzalliklari:

1. Istalgan vaqtda foydalanish (on-demand)
2. Tezkor axborot almashinuvi
3. Interaktivlik va fikr bildirish imkoniyati
4. Algoritmik tavsiyalar orqali individual kontent taklifi

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, streaming xizmatlari so‘nggi yillarda eng tez rivojlanayotgan media segment hisoblanadi va umumiy video iste‘molining katta qismini egallamoqda.

Shu bilan birga, ularda quyidagi kamchiliklar ham ko‘zga tashlanadi:

1. Ma‘lumotlarning ishonchli ekanligi kafolatlanmagan
2. Audirotiyani ushlab turish uchun har qanday ma‘lumotlar taqdim etilishi mumkin³.

Teleradiokanallar va global tarmoqlar o‘rtasidagi raqobat nimalardan iborat?

Bugun yoshlar asosan internet platformalarini tanlamoqda. Bu esa teleradiokanallar auditoriyasining kamayishiga olib kelmoqda. Boisi, an‘anaviy televideniye uzoq formatdagi ko‘rsatuvlarni taklif etsa, global tarmoqlar qisqa va tez iste‘mol qilinadigan kontentga urg‘u beradi. Ammo Internet platformalari reklama beruvchilarga aniq auditoriyani tanlash imkonini beradi. Natijada reklama mablag‘lari global tarmoqlarga ko‘proq yo‘naltirilmoqda. Shu bilan birga global tarmoqlar real vaqt rejimida axborot tarqatadi, teleradiokanallar esa ko‘proq tahrirlangan axborot beradi.

Ikki soha doirasida ijobiy va salbiy tomonlar ham mavjud bo‘lib, ularni quyidagicha izohlash mumkin.

Ijobiy tomonlar:

1. Media sohasida innovatsiyalar rivojlanadi
2. Auditoriya uchun tanlov imkoniyati kengayadi
3. Axborot olish tezlashadi

Salbiy tomonlar:

1. Soxta axborot (fake news) tarqalishi
2. An‘anaviy media inqirozi
3. Auditoriyaning parchalanishi

Bugungi kunda media tizimida konvergensiya jarayoni kuzatilmoqda, ya‘ni turli media turlari birlashmoqda. Teleradiokanallar ham internet platformalarda faoliyat yuritmoqda. Bu esa ikki sohada ham katta natijalarga olib kelishi tabiiy.

Masalan, O‘zbekiston televideniyesida telekanallar YouTube‘da o‘z sahifalarini yuritmoqda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan yangiliklar asosida television mahsulotlar tayyorlanmoqda, streaming xizmatlari kengaymoqda. Ushbu natijalar asosida kelajakda media tizimi gibridd shaklga o‘tishi ham kutilmoqda.

Teleradiokanallar va global tarmoqlar raqobati mavzusi yuzasidan ko‘plab tadqiqot ishlari olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda media va television mahsulotlar **global kommunikatsiya, media konvergensiya va raqamli platformalar raqobati** doirasida o‘rganilgan⁴. Masalan, ispan sotsiologi va kommunikatsiya bo‘yicha yetakchi olim Manuel Castells olib borgan tadqiqotlarida internet, ijtimoiy media, zamonaviy platformalar va an‘anaviy telekanallar raqobatini keng nazariy darajada o‘rgangan. U ilmiy ishlari doirasida “Tarmoq jamiyati”

³ Islomov X. A., Ashurov Sh. T. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: “IqtisodMoliya”, 2017. – B.200.

⁴ Ortiqov M. M. Kompyuter tarmoqlari va internet texnologiyalari. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi, 2018. – B.180.

(Network society) nazariyasini ishlab chiqqan hamda shu bilan birga, global internet tarmoqlari an’anaviy televideniye ustidan qanday ustunlikka ega bo‘layotganini tahlil qiladi⁵.

Global media va “global television” konsepsiyasi bo‘yicha yetakchi tadqiqotchi Daya Kishan Thussu CNN, BBC World, Al Jazeera kabi global telekanallar va raqamli platformalar raqobatini o‘rgangan⁶.

Herbert Schiller esa media imperializm nazariyasini ishlab chiqqan. Global media tarmoqlarining milliy telekanallarga ta’sirini tahlil qilgan.

Bu uch tadqiqotchining tadqiqotlari bir-biriga uzviy rasvishda bog‘liq bo‘lib, bu ishlarda Internetning televideniye ustidan ustunlik sabablari izohlanadi, media sohasidagi raqobat “tarmoqlar kurashi” sifatida ko‘rsatiladi.

Teleradiokanallar va global tarmoqlar o‘rtasidagi raqobat zamonaviy media rivojlanishining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu jarayon natijasida media tizimi yanada rivojlanib, yangi shaklga ega bo‘lmoqda. Eng muvaffaqiyatli media subyektlari esa raqamli texnologiyalarni o‘z faoliyatiga moslashtira olgan tashkilotlar bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Arifxanova S. Televizionnaya jurnalistika. – T.: 2007, - B. 304.
2. Yusupov M. Q., Abdurahmonov A. A. Kompyuter tarmoqlari asoslari. – Toshkent: TDPU, 2020. – 156 bet.
3. Islomov X. A., Ashurov Sh. T. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: “IqtisodMoliya”, 2017. – 200 bet.
4. Ortiqov M. M. Kompyuter tarmoqlari va internet texnologiyalari. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, 2018. – 180 bet.
5. Qo‘chqorov Sh. Kompyuter tarmoqlari va ularning ishlash prinsiplari. – Andijon: AndDU nashriyoti, 2021. – 142 bet.
6. G‘ulomov S.S., Raximov M.X. Axborot texnologiyalari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2015. – 240 bet.
7. M. Castells. The Rise of the Network Society, The Power of Identity, End of Millennium. W.Blackwell, 2010. – 625 p.
8. Daya Kishan Thussu. International Communication, News as Entertainment, Media on the Move, Electronic Empires, China’s Media Go Global. Chinas Media, 2020. – 91 p.

⁵ M. Castells. The Rise of the Network Society, The Power of Identity, End of Millennium. W.Blackwell, 2010. – P.625.

⁶ Daya Kishan Thussu. International Communication, News as Entertainment, Media on the Move, Electronic Empires, China’s Media Go Global. Chinas Media, 2020. – P. 91.